

Перепоною у впровадженні інклюзивної освіти, на наш погляд є: суперечливість нормативної бази; непідготовленість педагогічного персоналу навчати дітей з інвалідністю у загальноосвітніх школах; відсутність індивідуальних програм відповідно до потреб дитини; відсутність методичного супроводу педагогів; відсутність вузьких спеціалістів при інклюзивних загальноосвітніх закладах

Водночас, дискусійним залишається питання чи готове суспільство прийняти дитину такою, якою вона є, чи готовий педагогічний колектив психологічно, морально, соціально, ментально створити в закладі таке середовище і такі умови, що забезпечать динамічний розвиток дитини, її активність, самостійність у доступних видах шкільної життєдіяльності.

Таким чином, цінності інклюзії, її принципи та ідеї формують переваги такої освіти: прийняття дитини суспільством, створення дружніх відносин та зв'язків з ровесниками, покращення комунікативних навичок, вищій рівень академічної успішності.

Отже, процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади набудуть поширення й стануть успішними за умови зміни ставлення в суспільстві до ідеї інклюзії, покращення матеріального забезпечення системи освіти, здійснення необхідної фахової підготовки і перепідготовки педагогів тощо. Система інклюзивної освіти – це система нового типу, характерна для нового століття і створена за його потребою та вимогою.

DOI: 10.5281/zenodo.5905856

Хлєбїк С. Р.

ПРОФІЛАКТИКА СІМЕЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ СІМЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Вплив трудової міграції на специфіку функціонування інституту сім'ї, на полишених членів родини, зокрема дітей, а також розробка стратегії допомоги членам таких сімей лише

недавно набули особливого інтересу у вітчизняній науці. Сім'я для дитини – це середовище любові та тепла в якому вона зростає та змінюється в процесі свого розвитку. В межах сім'ї людина засвоює основні правила життя, норми, цінності, формується поведінка, характер її власні вподобання та погляди. Велике значення для дитини мають стосунки між батьками, від них залежить розвиток дитини. Гармонійні відносини між подружжям подають дитині сигнал, що вона знаходиться в безпеці.

Сімейні стосунки у сім'ях трудових мігрантів за період відсутності батька чи матері порушуються. В цей період дитині не вистачає уваги, емоційного контакту, спілкування, любові. Дефіцит найнеобхідніших почуттів провокує виникнення негативної поведінки. Відсутність батьків призводить до дезадаптації, що може бути результатом внутрішньої чи зовнішньої і нерідко комплексної дезгармонізації взаємодії особистості дитини та сім'ї, яка проявляється у внутрішньому дискомфорті, порушеннях навчальної діяльності, взаємовідносин особистості з навколишніми її людьми.

Незадоволення потреби емоційної близькості з дорослими призводить до відсторонення дитини від батьків, результатом чого є небезпека появи сімейної депривації. Вона є наслідком недостатньої стабільності у житті індивіда позбавленого в дитячі роки відповідної емоційної підтримки, яку неможливо замінити за рахунок подарунків чи матеріального забезпечення.

В сучасній науковій літературі поняття депривації трактується по різному. За визначенням Л. Міщик «Депривація – це соціально-психічний стан, виникнення якого зумовлене життєдіяльністю особистості в умовах тривалого позбавлення або обмеження можливостей задоволення життєво важливих потреб» (Міщик Л., 2013). О. Девятова визначає сімейну депривацію як багатокомпонентний соціально-психологічний феномен, що визначає наступні варіанти пограничних психічних розладів у дітей з груп «соціального ризику»: розлади вікового психологічного розвитку (гіперактивну поведінку, реактивні розлади прихильності), пов'язані з сімейним стресом, психологічно обумовлені невротичні реакції, невротичні стани у вигляді тривожних розладів (Девятова О., 2004).

Визначено, що проблеми, які мають діти трудових мігрантів, здебільшого носять соціально-психологічний характер. Це пов'язано з низкою особливостей їхньої особистості. Так, наприклад, деяких із них відрізняє замкнутість; цим дітям притаманно почуття провини щодо батьків – вони вважають себе винними в тому, що їхні батьки поїхали за кордон. З іншого боку, іншим представникам цієї групи властива демонстративність та бажання привернути увагу.

У дітей трудових мігрантів виникають проблеми в емоційно-вольовій сфері на етапі первинної соціалізації, які позначаються на спілкуванні, навчанні та в майбутній трудовій діяльності. Шкільна успішність знижується, вулична компанія заміняє батьківський авторитет. Все це в комплексі призводить до бездоглядності та соціально-педагогічної занедбаності, іноді, із затримкою психічного розвитку. Така дитина випадає з-під впливу сім'ї та школи. У неї формується низька самооцінка, з'являється почуття емоційної незахищеності та непотрібності, відбувається викривлення ціннісних орієнтирів та моральних понять. Вона відчуває труднощі в стресовій ситуації і не здатна проговорити свої переживання; у неї втрачена життєва опора та несформоване уявлення про сенс життя. Під час розлуки дитина відчуває біль та переживання, почуття суму за дорослим, цей період для неї є болісним. Образ матері втрачає авторитет та значення, поступово спроби батьків виховувати дитину поступово втрачають ефективність.

Також існує загроза соціальної дезорієнтації. Через помилки батьків та родичів, які замаються вихованням дитини, в неї можуть виникнути проблеми з вмінням адаптуватися до життєвих ситуацій, встановлювати взаємостосунки, формувати власні позиції.

В цілому, дітям трудових мігрантів характерні ті ж проблеми, що і їхнім одноліткам, але через відсутність батьків у них виникають переживання за долю батьків, неспокій, самотність, страх, образа, надмірні намагання самоствердитися, які часто проявляються у девіантній поведінці та конфліктах. Нерідко діти бачать своїх батьків безпомічними і незахищеними, у результаті чого перестають сприймати їх як гарантів власної безпеки, втрачають емоційний комфорт, який

сім'я традиційно забезпечувала. Діти, яких виховує один із батьків, не можуть ідентифікувати себе, відтак можуть тяжіти до гомосексуальних стосунків у юності, або виростають егоїстичними «нарцисами». Образа на батьків викликає у них почуття провини за власну неповноцінність, а неконтрольована поведінка породжує послаблення волі, тягне за собою марнування часу, захоплення гральними автоматами, за ідеал беруть побачене.

Вплив сімейної депривації ускладнює подальше життя дитини. Відсутність батьків призводить до дезадаптації, яка може бути результатом внутрішньої чи зовнішньої і нерідко комплексної дезгармонізації взаємостосунків особистості дитини та сім'ї, яка проявляється у порушеннях навчальної діяльності, внутрішньому дискомфорті, поведінки і взаємовідносин особистості з навколишніми її людьми тощо.

Для попередження і подолання виникнення, розповсюдження, пропагування чи посилення проблем негативних феноменів сімейної депривації використовують різні форми і методи профілактики.

Профілактика є одним із основних напрямів соціальної роботи і здійснюється як складовий елемент роботи з окремим випадком, так і як самостійна діяльність (Лютий В., 2004). Вона передбачає виявлення усунення або нейтралізацію соціальних і психологічних чинників, що призводять до появи та загострення проблеми.

Діяльність досить різнорідних соціальних організацій вочевидь має будуватися на спільній (основній) меті. Такою метою є соціальна допомога дітям трудових мігрантів у покращенні їх соціальної безпеки, збереження або відновлення соціалізаційного потенціалу, підтримання соціальної реінтеграції.

Практичне досягнення таких цілей можливе лише шляхом застосування широкого діапазону взаємно доповнюючих і альтернативних методів.

Можна виокремити три сфери соціальної допомоги дітям трудових мігрантів – сімейна соціалізація, шкільна соціалізація й соціалізація за місцем проживання або знаходження. Основними напрямками реалізації допомоги в цих сферах мають

бути психолого-педагогічний, освітній та посередницький. Кожна з цих сфер і напрямів вимагає застосування певних видів соціально-педагогічної діяльності (діагностика, профілактика сімейних відносин, реабілітаційна робота тощо).

Соціально-педагогічний супровід дитини в авторському розумінні передбачає наявність постійного умовного педагогічного простору, в межах якого відбувається її соціалізація. В рамках цього простору дитина завжди може розраховувати на підтримку й допомогу. На сьогодні не існує оптимальної моделі організації соціальної служби, що уможливила б комплексний індивідуально-безперервний соціально-педагогічний супровід дитини, яка його потребує за місцем проживання, навчання, знаходження. Безпосередньо психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких працюють чи працювали за кордоном, і соціально-психологічний супровід сімей трудових мігрантів повинні являти собою єдине ціле й доповнюватися, залежно від ситуації та характеру життєвих труднощів, роботою в навчально-виховних закладах і в середовищі неформального оточення дітей. Окремі конкретні ситуації вимагають психолого-педагогічного й медичного супроводу сімей транскордонних трудових мігрантів (Рюль В., 2008).

На ліквідацію соціалізаційних бар'єрів, пов'язаних із цією сферою, спрямована, передусім, робота в соціальному оточенні дитини. При такій роботі важливо виявити характер неформального мікросередовища, що здійснює на дитину найбільший соціалізуючий вплив; якщо мікросередовище характеризується репродуктивними чи деструктивними способами самореалізації дітей і підлітків, перед соціальним працівником постає завдання винайти в ньому нові можливості для продуктивної самореалізації (наприклад, через залучення до спільних заходів, акцій, пов'язаних з певною діяльністю чи дозвіллям). З огляду на це середовище виступає повноцінним об'єктом соціальної роботи, так само як і безпосередньо дитина, на яку воно впливає. Осередками такої роботи можуть стати центри соціально-психологічної та соціально-педагогічної допомоги, де діти трудових мігрантів мали би змогу займатися саморозвитком, проводити години дозвілля.

Серед терапевтичних методів при роботі з дітьми найбільш ефективним, на нашу думку, є метод терапевтичних метафор, який передбачає штучне конструювання метафоричної реальності, в якій існують аналогічні дитячим життєві труднощі, але вони чітко усвідомлені й уже подолані.

Соціальну роботу з сім'єю в рамках цього підходу повинно бути спрямовано на відновлення сімейних ресурсів самозабезпечення, пошук і стимуляцію її внутрішніх резервів. При цьому вона будується на принципі, згідно з яким головною рисою соціалізації проголошується самореалізація особистості в соціумі, перетворення її на самодостатній соціальний організм.

Отже, узагальнюючи вищесказане та враховуючи соціально-економічні зміни в нашій державі, профілактика сімейної депривації дітей із сімей трудових мігрантів не втрачає своєї важливості, потребує подальших ґрунтовних досліджень.

DOI: 10.5281/zenodo.5905859

Хропата Я. В.

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

«Включення» дітей з особливими освітніми потребами в суспільство здорових однолітків на сучасному етапі розвитку спонукає до впровадження інноваційних підходів соціально-психологічної роботи із цією категорією учнів. Тому вагомого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей з порушеннями психофізичного розвитку зі здоровими однолітками. Зростання уваги науковців до впровадження інклюзивного навчання як найбільш оптимальної форми навчально-виховної діяльності із дітьми з особливими освітніми потребами, обґрунтовують поняття «адаптація молодших школярів з особливими освітніми потребами до навчання в загальноосвітній школі», яке визначено як процес і результат активного пристосування дитини з особливими потребами до шкільного життя.